

UO'T 691.620.1

**О РАБОТЕ ВЫСОКОПРОЧНОЙ АРМАТУРЫ В СЖАТЫХ
КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ БЕТОНОВ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ**

Доцент, Содиков К.Ш. Email: Sodiqov88.ru

Ассистент Содиков М.А Email: Mizrobsodiqov317.ru

Студент группы КХМ-3 Собиров К.С. Email: SOBIR777bek@gmail.com

*“Бухарский институт управления природными ресурсами
национального исследовательского университета Ташкентского института
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”*

Аннотация. Данная статья содержит технология получения высокопрочных бетонов связан с дополнительными трудо и энерго затратами.

Ключевое слова: арматура с расчетным сопротивлением, прочности бетона, стержневая арматура, железобетонных элементы.

Технология получения высокопрочных бетонов связан с дополнительными трудо и энерго затратами. С применением супер пластификаторов в качестве добавки в бетон, становится реальным получение бетонов повышенной прочности в больших масштабах, чем это мы имеем в настоящее время.

Использование бетонов повышенной прочности классов В50 – В60 и высокопрочной арматурой класса Ат-У может заметно повысить несущую способность внецентренно – сжатых железобетонных элементов, выполненных из этих эффективных материалов. Вместе с тем степень использования в таких бетонах высокопрочной арматуры на сжатие, характер распределения напряжений в бетоне и арматуре в центрально и внецентренно сжатых элементах еще недостаточно исследованы .

Согласно нормативным документам [1,3] , сжатая арматура с расчетным сопротивлением более чем 400(500) МПа в железобетонных конструкциях не может быть полностью использована. Это ограничение обосновывается тем,

что средняя величина предельной сжимаемости бетона принимается , соответственно равным $\varepsilon_u = 2 \cdot 10^{-3}$ при кратковременных нагрузках или (при длительных нагрузках $2,5 \cdot 10^{-3}$) откуда $R_{sc} = \varepsilon_s \cdot E_s = 2 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^5 = 400$ МПа или (500 МПа) средняя предельная сжимаемость обычного бетона определяется как правило при испытание центрально нагруженных бетонных призм. На диаграмме «напряжения – деформация» это величина соответствует призмочной прочности бетона, то есть не учитывается нисходящая часть диаграммы. Полная величина предельной сжимаемости бетона с учётом нисходящей части кривой для бетонов классов В20-В60 будет равна $(3,3-3,7) \cdot 10^{-5}$. Известны также результаты экспериментов с армированными призмами, при которых предельная сжимаемость бетона при кратковременном нагружении оказалось значительно выше нормативной. Вопрос приобрёл актуальность и практическую значимость в связи с тем что в настоящее время имеется в достаточном количестве дешёвая высокопрочная стержневая арматура класса АтУ. Применение ее в сжатых железобетонных элементах могло бы дать существенную экономию металла без особого усложнения технологии армирования .Однако лишь при том условии, что расчётное сопротивление этой арматуры на сжатие будет повышено до определенной, теоретически и практически обоснованной величины.

В связи с вышеизложенным является актуальным исследование прочности сжатых элементов выполненных с применением высокопрочной термически упроченной арматуры класса Ат V. Анализ результатов проведенных опытов показал следующие :деформации продольной ε_s и поперечной $\varepsilon_{s\omega}$ арматуры при центральном сжатии, с увеличением процента армирования, увеличиваются , следовательно, степень использования продольной арматуры увеличивается , в ней повышаются напряжения сжатия, доходя до условного предела текучести $\sigma_{0,02} = 700$ МПа. Одновременно напряжения в поперечной арматуре также достигают своих предельных величин. При приближении к исчерпанию несущей способности, средние предельные относительные деформации продольной арматуры значительно

превышают нормативные значения ($2 \cdot 10^{-3}$ и $2,5 \cdot 10^{-3}$) и в среднем достигают $(2,75-3,5) \cdot 10^{-3}$ для сжатых колонн с процентом армирования $\mu=1,83\%$ и $(3,3-4) \cdot 10^{-3}$ для центрально сжатых колонн $\mu=5,5\%$. [2].

Расчёт прочности нормальных сечений центрально и внецентренно сжатых элементов с эксцентриситетом приложения силы, равным радиусу ядра сечения, выполненных из упомянутых материалов выше высокопрочных материалов может быть выполнен по методике КМК 2.03.01-96 с повышением расчётного сопротивления арматуры на сжатие R_{sc} с 400 МПа до 600 МПа. На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что применение высокопрочной стержневой арматуры класса АТ-V в сочетании с высокопрочным бетоном с добавкой суперпластификатора С-3 позволяет значительно повысить несущую способность сжатых элементов и снизить расход металла и бетона по сравнению с традиционными решениями.

Использованная литература:

1. Курилиш меъёрлари ва қоидалари. ҚМК 2.03.01-96 Бетон ва темирбетон конструкциялари. ДАҚҚ,Т., 1998 .
2. Содиков Қ.Ш., Усмонов Ф.Б. Бетон ва темирбетон конструкцияларни ҳисоблашга оид хорижий меъерий ҳужжатларнинг таҳлили. “ФАН ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАР” БухМТИ илмий журнали №6 ,2020 йил.80-90 бетлар.
3. Содиков К.Ш. Разработка расчетных характеристик бетона повышенной прочности изготовленного с применением суперпластификатора С-3 Автореферат диссертации к.т.н., Москва, 1982 год, -23с.
4. ”Биолярнинг энергия самарадорлигини ошириш” фанидан маърузалар матни. т.ф н. доцент. Г.Шукуров.2017.
5. Зохидов М.М., Норов Н.Н. Энергоэкономичное здание. М. Жилищное строительство. 3/2003.стр 81.
6. Уринов Ж. Р., Омонов К. К., Садиков М. А. Прочность и деформативность неавтоклавного ячеистого бетона при двухосном напряженном состоянии //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 10-1 (64). – С. 28-31.

7. Содиков М. А. ИССЛЕДОВАНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ АРМАТУРЫ С БЕТОНОМ //Интернаука. – 2017. – №. 7-1. – С. 67-70.
8. Аскарлов Б. Курилиш конструкциялари.Т. 1995., 430 б.
9. Эгамбердиев, М. С., Содиков, М. А., Идиев, Н. К., & Тешаев, Ж. Р. У. (2019). Эффективность пластифицирующих и ускоряющих добавок, применяющихся при изготовлении литейнобетонных конструкций, используемых в гидротехническом строительстве. Вестник науки и образования, (9-4 (63)), 19-22.
10. Egamberdiev, M. S., Sodiqov, M. A., Idiev, N., & Teshaeв, J. (2019). THE EFFECT OF COMPLEX ADDITIVES USED IN THE PREPARATION OF CONCRETE STRUCTURES USED IN HYDRAULIC ENGINEERING CONSTRUCTION. Точная наука, (50), 38-40.
11. Содиков М. А. и др. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ТВЕРДЕНИЯ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ //НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 3. – 2021. – С. 31.
12. Усмонов Ф. Б. Разработка и исследование интенсивной тепловой обработки сборного железобетона с использованием солнечной энергии. – 1994.